

Estrategias de Desarrollo Municipal y su vínculo con técnicas, tecnologías y el clima cambiante

Diana Enríquez Lavandera^{1*}, Obllurys Cárdenas López² y Wendy Arredondo Argudín³

¹Centro de Desarrollo Local y Comunitario (CEDEL), la Habana, Cuba. E-mail: dianaenriquezlavandera@gmail.com

²Ministerio de Transporte (MITRANS), Cuba. E-mail: oblluryscardenas@gmail.com

³Instituto de Geografía Tropical (IGT), la Habana, Cuba. E-mail: wendilay.arredondo144@gmail.com

*Autor para correspondencia: dianaenriquezlavandera@gmail.com

Resumen

Entre los desafíos que Cuba enfrenta, en la actualidad, están el logro de la seguridad alimentaria y la búsqueda de soluciones para el desarrollo de sistemas alimentarios locales, cuestiones reflejadas en la actualización del modelo económico cubano y social. Las Estrategias de Desarrollo Municipal permiten a los gobiernos locales tener una visión estratégica del camino a seguir, a partir de los potenciales y limitaciones endógenas. Cada localidad elabora sus líneas y programas de desarrollo, partiendo de los sectores estratégicos, que poseen expresión local, como la agricultura. La incorporación de técnicas y tecnologías modernas favorecen el desarrollo local agropecuario, contribuyendo al aumento de la productividad agraria, de manera sostenible, y ayudando a las localidades agrícolas en su adaptación al cambio climático. La presente investigación se propone como objetivo principal realizar una propuesta preliminar de implementación de medidas que faciliten la actualización de las Estrategias de Desarrollo Municipal, a través del vínculo con las técnicas y tecnologías, que tienen en cuenta el clima cambiante. El proyecto Cuba - Panamá facilitará el impulso de los Proyectos de Desarrollo Local vigentes, y también nuevos, teniendo en cuenta las técnicas, tecnologías y medidas, antes mencionadas y aprovechando al máximo las potencialidades existentes y eliminando, en la medida de lo posible, las barreras existentes. La introducción de la agricultura climáticamente inteligente, de la tecnología climáticamente inteligente y de las medidas basadas en ecosistemas, en las Estrategias de Desarrollo Municipal, aseguran el máximo aprovechamiento económico de las potencialidades de los sitios de intervención y la protección de sus ecosistemas..

Palabras claves: *desarrollo local, agricultura, tecnologías climáticamente inteligentes.*

Municipal Development Strategies and their link to techniques and technologies in a changing climate

Abstract

Among the challenges that Cuba faces, at the present time, they are the achievement of the alimentary security and the search of solutions for the development of local alimentary systems, questions reflected in the upgrade of the Cuban and social economic pattern. The Strategies of Municipal Development allow the local governments to have a strategic vision of the one in route to continuing, starting from the potentials and endogenous limitations. Each town elaborates its lines and development programs, leaving of the strategic sectors that possess local expression, as the agriculture. The incorporation of technical and modern technologies favor the agricultural local development, contributing to the increase of the agrarian productivity, in a sustainable way, and helping to the agricultural towns in their adaptation to the climatic change. The present investigation intends as main objective to carry out a preliminary proposal for the implementation of measures that facilitates the upgrade of the Strategies of Municipal Development, through the bond with the techniques and technologies that keep in mind the changing climate. The Project Cuba - Panama will facilitate the impulse of the effective, and also new Projects of Local Development, keeping in mind the techniques, technologies and measures,

before mentioned and taking advantage of to the maximum the existent potentialities and eliminating, insofar as possible, the existent barriers. The introduction of the agriculture climatically intelligent, of the technology climatically intelligent and of the measures based on ecosystems, in the Strategies of Local Development, they assure the maximum economic use of the potentialities of the intervention places and the protection of their ecosystems.

Keywords: *local development, agriculture, climate-smart technologies.*

Introducción

En los países eminentemente agrícolas, en los que la agricultura resulta crítica para el desarrollo económico, transformar los sistemas de pequeños propietarios resulta importante no solo para la seguridad alimentaria, sino también para la reducción de la pobreza, el crecimiento agregado y el cambio estructural (FAO, 2018a).

La actualización del modelo económico cubano y social está respaldada por la voluntad política de dar mayor autonomía, responsabilidad y autoridad a los gobiernos municipales, dirigida al aprovechamiento de sus recursos endógenos y exógenos, en función del desarrollo local.

Entre los esfuerzos que se realizan, en algunos territorios del país, para materializar el modelo económico, están la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Municipal (EDM) y la Estrategia de Desarrollo Provincial (EDP). En el caso de la primera, permite a los gobiernos locales tener una visión estratégica del camino a seguir, a partir de las potenciales endógenas y las tributaciones exógenas que se captan y vinculan, conducentes a la dinamización del desarrollo local integral. La segunda permite, a la estructura provincial del Gobierno, equilibrar el desarrollo desde una adecuada fiscalización del desarrollo local, a partir de las relaciones interterritoriales, evitando desequilibrios en los municipios bajo su jurisdicción (Flores, Fernández & Torres, 2017).

Como parte de las EDM, cada localidad elabora sus líneas y programas de desarrollo, en correspondencia con las características y potencialidades de cada una de ellas. Para ello, tienen en cuenta los sectores estratégicos priorizados para la transformación productiva y las problemáticas locales, partiendo de la definición de criterios metodológicos idóneos para poder identificarlos y contextualizarlos a la localidad (Guzón y Romero 2023).

Entre los sectores estratégicos, que poseen una expresión local, está la agricultura, que a través de implementación de la Ley 148 de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN), aprobada en el año 2022, establece una alimentación sana, inocua y diversa, como un derecho ciudadano, y regula el desarrollo de los Sistemas

Alimentarios Locales (SAL), como una alternativa holística para lograr producciones sostenibles basadas en el desarrollo de cadenas de valor locales, la protección de los recursos naturales, la adaptación al cambio climático y la sostenibilidad energética (Hernández, et al, 2023). La apropiación de los gobiernos locales y en los actores de los SAL, para incorporar un enfoque nutricional en las estrategias de desarrollo, ha constituido un importante aval para iniciar un proceso de replicación hacia todo el país.

La Política de Desarrollo Territorial, su Decreto Ley 33 y la Ley SSAN (Artículo 20), constituyen los instrumentos que disponen los gobiernos para impulsar el desarrollo local sostenible y, en particular, el desarrollo de Sistemas Alimentarios Locales, inclusivos y equitativos, en línea con la Estrategia de Desarrollo Económico y Social, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la descentralización, en el marco constitucional. De esta forma, estas políticas facilitarán la adquisición y difusión de tecnologías y la articulación de sistemas de gestión de ciencia, tecnología e innovación en función de los objetivos de desarrollo del territorio.

Se hace imprescindible el manejo de los nuevos conceptos que facilitaran una mejor comprensión, pues existen varias acepciones. La Agricultura Climáticamente Inteligente (ACI) incrementa de manera sostenible la productividad, la resiliencia (adaptación), reduce o elimina la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) (mitigación), aumenta el secuestro de carbono (mitigación) y fortalece los logros de metas nacionales de desarrollo y de seguridad alimentaria (FAO, 2018). Esto es concebir la agricultura de modo que sea resiliente a los cambios del clima, a la vez que viable a largo plazo.

La ACI se basa en el manejo integrado del paisaje a partir de conocimientos, tecnologías y principios de la agricultura sostenible ya existentes, pero se distingue de estos en el énfasis al abordar el cambio climático, o sea, en el modo de considerar las interrelaciones que existen entre la productividad, la adaptación y la mitigación (FAO, 2018a). Consiste en la implementación de prácticas agrícolas que permitan la adaptación y reduzcan la emisión de GEI, sin poner en riesgo la seguridad alimentaria

(De Pinto, et al, 2020; IPCC, 2023). Es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y promover la sustentabilidad a largo plazo.

Los agricultores, a nivel local, deben identificar qué puede ser considerado climáticamente inteligente en su contexto biofísico, agrícola y socioeconómico (Caron, et al, 2018; De Pinto, et al, 2020), tratando de lograr consistencia entre las acciones globales dirigidas al desarrollo sostenible y las innovaciones locales (Caron, et al, 2018). Las transformaciones deben ocurrir en todos los sistemas alimentarios y a lo largo de toda la cadena alimentaria (FAO, 2018a). Deben producirse tanto en los sistemas agrícolas comerciales como en los de subsistencia, pero con diferencias significativas entre ellos en cuanto a las prioridades y la capacidad. En los sistemas comerciales, el aumento de la eficiencia y la reducción de emisiones, así como otros impactos medioambientales negativos, son preocupaciones clave.

Este enfoque innovador vincula desde los agricultores hasta los políticos y, entre sus objetivos, se propone aumentar la productividad agraria de manera sostenible, ayudar a las localidades agrícolas en su adaptación al cambio climático y reducir, en lo posible, las emisiones de gases de efecto invernadero. Consideran a los sistemas alimentarios de manera integral y maximizan las sinergias entre los objetivos propuestos (Segui, & Artiles, 2022)

La tecnología agrícola sostenible puede ser la clave para transformar el panorama alimentario de la isla, mejorando la producción local de alimentos, garantizando una nutrición adecuada y una mejora en las condiciones de vida de la población local. Esta tecnología puede ayudar a los agricultores a optimizar sus cosechas, reducir el desperdicio de recursos, aumentar la productividad general del sector agrícola en las condiciones actuales, teniendo en cuenta las técnicas, tecnologías y medidas, antes mencionadas, en un clima cambiante (Fernández & Fundora, 2016).

La incorporación de técnicas y tecnologías modernas, en la agricultura, favorecen a los usufructuarios, protagonistas también del crecimiento en casi todos los renglones de la agricultura, contribuyendo al desarrollo local agropecuario de cada comunidad. Proyectos recientemente concluidos como: “Bases Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria Local” (BASAL) (2012-2020) y “Reducción de la vulnerabilidad de las inundaciones costeras mediante la adaptación basada en ecosistemas en el sur de las provincias de Artemisa y Mayabeque de Cuba” (Manglar Vivo) (2014-2020), han brindado saberes y financiado

el proceso de inclusión de técnicas y tecnologías novedosas a nivel local.

En la actualidad, Cuba enfrenta desafíos críticos: la seguridad alimentaria y la búsqueda de soluciones el desarrollo de sistemas alimentarios locales. Estos se han convertido en una prioridad en el país. Se trata de una transformación que incluye cambios de enfoques, fortalecimiento de la coordinación intersectorial, liderazgo local y uso de recursos endógenos. Entre las dimensiones que se proponen trabajar en los SAL se encuentran el manejo de recursos naturales y la adaptación y resiliencia al cambio climático, las cuales requieren de una tecnología adecuada que asegure el impulso de dichos sistemas.

El Instituto de Geografía Tropical, de la Agencia de Medio Ambiente (AMA), coordinando a otras Entidades, se encuentra trabajando en el proyecto: “Fortalecimiento de la capacidad adaptativa de las comunidades costeras de Cuba y Panamá al cambio climático a través del intercambio binacional de mejores prácticas para la gestión climática y la seguridad alimentaria local” (Cuba - Panamá), que integra a cinco municipios (Consolación del Sur, San Cristóbal, Batabanó, La Sierpe, Baracoa), de cinco provincias del país. Propone, entre sus objetivos, la aplicación de técnicas y tecnologías novedosas, en la agricultura, para contribuir a impulsar el desarrollo en municipios cubanos, atendiendo a las exigencias del clima cambiante y a la protección del medio ambiente. Las técnicas y tecnologías seleccionadas son: agricultura climáticamente inteligente (ACI), tecnología climáticamente inteligente (TCI) y las medidas basadas en ecosistemas (AbE), todas a ser aplicadas de manera coherente y que serán analizadas en el presente trabajo, teniendo en cuenta lo sitios de intervención seleccionados.

La presente investigación propone como objetivo principal realizar una propuesta preliminar que facilite la actualización de las Estrategias de Desarrollo Municipal, a través del vínculo con las técnicas y tecnologías, que tienen en cuenta el clima cambiante. Como objetivos específicos se proponen:

1. Realizar el levantamiento del estado en que se encuentran las Estrategias de Desarrollo Municipal, en cada uno de los municipios.
2. Dentro de los municipios, analizar la correspondencia entre las actividades económicas que se realizan en los sitios de intervención, las propuestas de medidas a aplicar y los Proyectos de Desarrollo Local vigentes.

3. Proponer la inclusión de las nuevas técnicas, tecnologías y medidas en los proyectos asociados a las Estrategias de Desarrollo Municipal.

Con este conocimiento se realiza una propuesta preliminar que permite vincular las técnicas y tecnologías mencionadas con dichas Estrategias, para potenciar el desarrollo económico y social de cada municipio, a partir de sus potencialidades y limitaciones.

Materiales y métodos

En la presente investigación, se parte de la información obtenida mediante encuestas y de un diagnóstico realizado en los cinco municipios, vinculados al proyecto Cuba – Panamá (Consolación del Sur, San Cristóbal, Batabanó, La Sierpe, Baracoa) (figura 1), para actualizar la información del estado de las EDM y conocer la existencia de los Proyectos de Desarrollo Local (PDL).

Se realizó una intensa búsqueda bibliográfica para conocer los conceptos y metodologías que se aplican, tanto nacional como internacionalmente, sobre estas técnicas, tecnologías y medidas. Se compilaron las medidas propuestas en los proyectos BASAL y Manglar Vivo.

El proyecto Cuba - Panamá, en su primer año de implementación, ejecutó un diagnóstico especializado para realizar una selección en cada uno de los sitios de intervención y sus actividades económicas (Tabla 1).

Con el asesoramiento del Centro de Desarrollo Local (CEDEL) y la dirección del proyecto, se realizaron

encuestas, a la totalidad de los Coordinadores Municipales, seguidas de consultas periódicas, que complementaron la información necesaria, se contó con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Municipal. Estas acciones abarcaron diferentes aspectos claves del proceso de elaboración e implementación de la EDM. A partir de esta información se logró como resultado el levantamiento del estado actual de las EDM (Tabla 2) y de los PDL, que se encuentran implementados en cada uno de los municipios seleccionados (Anexo 1 y 2).

Vía online, fueron solicitadas informaciones que permitieron ampliar el conocimiento de los sitios de intervención, de los Consejos Populares, de las comunidades, poblados, de los PDL vigentes y del lugar donde radican, para facilitar y apoyar el proceso de actualización de las EDM (Anexo 2).

A partir de la información obtenida, en la primera etapa del proyecto, se logró crear una línea base que facilitó la selección, a partir de investigaciones anteriores, de las medidas AbE, de SbN y las TCI, que serán implementadas en estos sitios, en correspondencia con las limitaciones, potenciales de cada territorio y de sus actividades económicas.

Resultados y discusión

Se logra obtener la información de los PDL que actualmente se encuentran en proceso de implementación y los temas que abordan, a nivel municipal (Anexo 1). A partir de este análisis se procederá, para la EDM, a determinar y seleccionar los PDL agroproductivos y proponer,

Figura 1. Ubicación de los municipios vinculados al proyecto Cuba – Panamá. **Fuente:** elaboración propia.

Tabla 1. Sitios de intervención y sus actividades económicas.

Municipio	Sitio	Principales actividades económicas
Pinar del Río		
Consolación del Sur	CCS Pedro Quintana -Laguna Mala -Los García	Ganado mayor y menor, cultivos varios y arroz
	CCS Rafael Ferro -Finca Sarria	Arroz
	CCS 26 de Julio -Finca La Isabel -Finca el Palenque	Arroz, acuicultura, cultivos varios
Artemisa		
San Cristóbal	Finca La Mayda	Arroz y cultivos varios
	CCS Celia Sánchez	Arroz
	Finca del productor Lázaro Arcada	Arroz, ganado menor y leche
Mayabeque		
Batabanó	Pescamay-Inder	Pesca deportiva y estatal
	Área refugio de conservación de flora y fauna	Turismo naturaleza
	CCS Elio Miguel Valdés	Cultivos varios, arroz, ganadería, frutales
Sancti Spíritus		
La Sierpe	7 de noviembre (Natividad)	Arroz y ganado mayor
	UBPC Mapos	Ganadería y cultivos varios y arroz
	UBPC La nueva	Cultivos varios y ganadería y arroz
Guantánamo		
Baracoa	CCS Oscar Lucero	Frutales en área protegida
	UBPC Mártires de Angola	Frutales
	CCS Elpidio Díaz	Frutales

de acuerdo a sus particularidades, las técnicas y medidas que permiten la adaptación frente a un clima cambiante.

Es importante destacar que el municipio que se encuentra ejecutando un mayor número de PDL, un total de 27, es Consolación del Sur, seguido de San Cristóbal y Baracoa. Sin embargo, el municipio Batabanó, en estos momentos tiene un solo PDL, esto requiere de un posterior trabajo con la Dirección de Desarrollo Municipal (Tabla 2).

De acuerdo con lo anterior, se hace imprescindible en próximas acciones, llevar a cabo la revisión de las EDM, en secciones de trabajo con el Gobierno, los actores locales y la asesoría de profesionales. En la siguiente Tabla (Tabla 3) se muestra la fecha de actualización de las EDM, en algunos casos la actualización excede del tiempo previsto.

La revisión y posibles ajustes de las EDM, sin dudas permiten promover y asesorar nuevos proyectos o incluir acciones en los PDL que están en implementación. De este modo, y con un proceso gradual, se logrará la transición de la agricultura actual hacia un enfoque de agricultura

Tabla 2. Total de PDL en implementación en el año 2024.

Municipio	PDL en implementación año 2024
Consolación del Sur	27
San Cristóbal	17
Batabanó	1
La Sierpe	14
Baracoa	15
Total	74

Tabla 3. Estrategias de Desarrollo Municipal en los municipios seleccionados.

Municipio	EDM (fecha última versión disponible en CEDEL)
Consolación del Sur	2019
San Cristóbal	2022
Batabanó	2020
La Sierpe	2024
Baracoa	2020

climáticamente inteligente con la implementación de medidas y prácticas según sea posible y adaptable en cada localidad.

En el **Anexo 2**, se demuestra que en los municipios Consolación del Sur y San Cristóbal existen tres PDL, en los sitios propuestos. El proyecto perteneciente a Consolación del Sur “Implementación de la Metodología de Mapa Verde en comunidades Consolareñas” y su accionar, se extiende a tres Consejos Populares (Herradura, El Canal y Puerta de Golpe). Por su parte, San Cristóbal cuenta con dos PDL en ejecución, el primero “Contribución a la seguridad alimentaria con enfoques de género y equidad social a partir del aprovechamiento de residuos vacunos en la finca Hernández y Familia San Cristóbal” en el Consejo Popular José Martí y un segundo PDL, Mini Industria, “El Chinchorro, procesamiento de frutas vegetales y hortalizas, conservación de semillas y fomento de plantas medicinales de la finca Mariel, en encadenamiento productivo con la Finca La Montalveña y productores aledaños”.

En el resto de los municipios, Batabanó, La Sierpe y Baracoa, no se reportaron PDL vigentes en los Consejos Populares y comunidades donde se encuentran los sitios de intervención seleccionados por el proyecto Cuba - Panamá. Por este motivo, una de las propuestas realizadas, desde la investigación, es realizar talleres municipales participativos que permiten intencionar y asesorar nuevos PDL, principalmente en los sitios de intervención.

Numerosas iniciativas y proyectos se han propuesto el empleo de las tecnologías agrícolas sostenibles, un ejemplo lo fue el proyecto BASAL, tras más de ocho años de su implementación (2012-2020). Este apoyó el proceso de adaptación al cambio climático en la rama agropecuaria. Entre las principales medidas y técnicas implementadas en municipios cubanos, a través de dicho proyecto, se encuentran: manejo, conservación y mejoramiento de suelos, disponibilidad, calidad y uso eficiente del agua para riego y abasto animal, producción y uso de semillas de cultivares resistentes adaptados a condiciones climáticas adversas, buenas prácticas agropecuarias, manejo integrado de plagas y especies invasoras, procesamiento de producciones agrícolas (minindustria), aprovechamiento de recursos bioenergéticos y fuentes renovables de energía e igualdad de género como premisa de y contribución a la adaptación al cambio climático.

El proyecto Manglar Vivo, como otra de las experiencias de adaptación al cambio climático en Cuba, demostró resultados prometedores en las AbE, a lo largo de las áreas costeras de las provincias de Artemisa y Mayabeque.

Entre las medidas que fueron ejecutadas destacan: enriquecimiento y mejoramiento de los bosques limítrofes con el humedal costeros con especies nativas; limpieza de zanjas y canales (incluyó la restauración de acequias y canales, manejo de regeneración natural y siembra de propágulos); empleo de técnicas de rehabilitación en dependencia de las condiciones del sitio (Método de las Islas, siembra en el mar con estacas, manejo de la regeneración natural y siembra directa bajo dosel, nichos de plantación); empleo de técnicas para aumentar la supervivencia de las plántulas como la empalizada en el mar y aprovechamiento de las especies extraídas para la confección de carbón, pallet, panales de abejas de la tierra y construcciones rústicas.

A continuación, en las **tablas** desde la 4-9, se presenta la propuesta preliminar para la implementación de medidas que permitirán establecer un vínculo de las técnicas y tecnologías ACI, TCI y de las AbE, con algunos ejemplos de los PDL en ejecución, asociados a las EDM y ubicados en los sitios de intervención.

Durante el proceso de investigación se identifican las potencialidades existentes que permitirán brindar un impulso de los proyectos agroecológicos a nivel local, como el acceso a diversas fuentes de financiamientos, donde se destaca la contribución territorial para el desarrollo local, el presupuesto, el Plan de la Economía y el financiamiento de la colaboración internacional.

En las líneas estratégicas definidas en las EDM, se destacan la producción de alimentos, la gestión ambiental y de riesgos, el uso de fuentes renovables de energía, capacitación y gestión del conocimiento. En la mayoría de los proyectos implementados se incluyen medidas de adaptación y para la reducción de riesgos de desastres; potencialidades para el desarrollo de las fuentes renovables de energía; presencia de embalses; integración de la actividad agropecuaria; presencia de instituciones educacionales y científicas; cultura agroecológica, tabacalera y tradiciones de pesca; existencia de amplia superficie agrícola, áreas naturales con recursos biológicos y tierras ociosas; recursos laborales y fuerza de trabajo calificada particularmente en la producción de arroz, tabaco y cultivos varios; condiciones favorables para el desarrollo arrocero y ganadero. Baracoa, en particular, presenta polos productivos en los Consejos Populares Mandinga, Mosquitero, Jamal y Quiviján, para los cultivos de coco, cacao, café y forestal. Estas potencialidades pueden activar los proyectos existentes y generar otros, principalmente en las fincas y de CCS con los recursos necesarios para desarrollar los rubros

Tabla 4. Propuesta de implementación de medidas en la CCS Pedro Quintana.

Nombre del PDL. Implementación de la Metodología de Mapa Verde en la gestión de la educación ambiental en comunidades Consolareñas	
Línea Estratégica	Fomentar la capacitación y gestión del conocimiento
Programa	Fortalecimiento de capacidades comunicativas para el desarrollo territorial
Sitio de intervención CCS Pedro Quintana Laguna Mala Los García	Área geográfica Pinar del Río, Consolación del Sur Consejo Popular Herradura, Comunidad el Tronco
Rubros identificados	Ganado mayor y menor, cultivos varios y arroz
Medidas o acciones a implementar:	
<ul style="list-style-type: none"> ● Establecimiento de alianzas entre organismos e instituciones ● Fortalecimiento de capacidades a través de cursos, talleres, folletos, que faciliten la gestión de la educación ambiental en la comunidad ● Siembra de cultivares de arroz tolerantes a la salinidad y al estrés hídrico, con adecuada respuesta productiva ● Establecimiento de manejos del agua dentro de las arroceras que requieran de menores volúmenes de agua y que garanticen una producción sostenible ● Nivelación a alisamiento de las áreas antes de comenzar cada campaña de siembra. ● Sustitución de sistemas de riego de baja eficiencia en el uso del agua por otros de mejor eficiencia. ● Uso de energía renovable para el abasto de agua a la ganadería y para contrarrestar los efectos de la sequía ● Aplicar soluciones energéticas sostenibles (biogestor) ● Enriquecimiento con plántulas o estacas producidas en viveros de mangle prieto, yana, patabán en forma de pequeños bosques, emplear manejo de regeneración natural asistida. ● Acciones encaminadas a mejorar los drenajes costeros ● Producción de abonos orgánicos aprovechando el estiércol 	

Tabla 5. Propuesta de implementación de medidas en la CCS Rafael Ferro.

Nombre del PDL. Implementación de la Metodología de Mapa Verde en la gestión de la educación ambiental en comunidades Consolareñas	
Línea Estratégica	Fomentar la capacitación y gestión del conocimiento
Programa	Fortalecimiento de capacidades comunicativas para el desarrollo territorial
Sitio de intervención CCS Rafael Ferro -Finca Sarria	Área geográfica Pinar del Río, Consolación del Sur Consejo Popular El Canal, Comunidad Loma de Candelaria
Rubros identificados	Arroz
Medidas o acciones a implementar	
<ul style="list-style-type: none"> ● Establecimiento de alianzas entre organismos e instituciones ● Fortalecimiento de capacidades a través de cursos, talleres, folletos, que faciliten la gestión de la educación ambiental en la comunidad ● Siembra de cultivares de arroz tolerantes a la salinidad y estrés hídrico con adecuada respuesta productiva ● Establecimiento de manejos del agua dentro de las arroceras que requieran de menores volúmenes de agua y que garanticen una producción sostenible ● Nivelación a alisamiento de las áreas antes de comenzar cada campaña de siembra. ● Enriquecimiento con plántulas o estacas producidas en viveros de mangle prieto, Yana, Patabán en forma de pequeños bosques, emplear manejo de regeneración natural asistida. ● Acciones encaminadas a mejorar los drenajes costeros 	

Tabla 6. Propuesta de implementación de medidas en la CCS 26 de Julio.

Nombre del PDL. Implementación de la Metodología de Mapa Verde en la gestión de la educación ambiental en comunidades Consolareñas	
Línea Estratégica	Fomentar la capacitación y gestión del conocimiento
Programa	Fortalecimiento de capacidades comunicativas para el desarrollo territorial
Sitio de intervención CCS 26 de Julio -Finca La Isabel -Finca el Palenque	Área geográfica Pinar del Rio, Consolación del Sur Consejo Popular Puerta de Golpe, Comunidad El Palenque
Rubros identificados	Arroz, acuicultura, cultivos varios
Medidas o acciones a implementar	
<ul style="list-style-type: none"> ● Establecimiento de alianzas entre organismos e instituciones ● Fortalecimiento de capacidades que faciliten la gestión de la educación ambiental en la comunidad, asociado a las líneas estratégicas de producción de alimentos y a fomentar la capacitación y gestión del conocimiento de la EDM ● Siembra de cultivares de arroz tolerantes a la salinidad y estrés hídrico con adecuada respuesta productiva ● Sustitución de sistemas de riego de baja eficiencia en el uso del agua por otros de mejor eficiencia. ● Establecimiento de manejos del agua dentro de las arroceras que requieran de menores volúmenes de agua y que garanticen una producción sostenible ● Nivelación a alisamiento de las áreas antes de comenzar cada campaña de siembra. ● Implementación de la programación de riego como medida para el uso eficiente del agua. ● Establecimiento de la acuicultura restaurativa ● Prohibición de la captura de especies que no tengan los parámetros comerciales ● Enriquecimiento con plántulas o estacas producidas en viveros de mangle prieto, Yana, Patabán en forma de pequeños bosques, emplear manejo de regeneración natural asistida. ● Acciones encaminadas a mejorar los drenajes costeros 	

Tabla 7. Propuesta de implementación de medidas en la Finca La Mayda.

Nombre del PDL. Mini Industria El Chinchoro procesamiento de frutas vegetales y hortalizas, conservación de semillas y fomento de plantas medicinales de la finca Mairel en encadenamiento productivo con la Finca La Montalveña y productos aledaños	
Línea Estratégica	Producción Local de Alimentos
Programa	Fortalecimiento de la producción y comercialización de productos en conserva, de frutas y vegetales en las minindustrias actuales del municipio.
Sitio de intervención Finca La Mayda	Área geográfica Artemisa, San Cristobal, Rio Hondo
Rubros identificados	Arroz y cultivos varios
Medidas o acciones a implementar	
<ul style="list-style-type: none"> ● Establecimiento de alianzas entre organismos e instituciones ● Fortalecimiento de capacidades, asociado a la línea estratégica de producción de alimentos de la EDM ● Conservación y procesamiento de producciones agrícolas ● Producción de biofertilizantes más resistentes al cambio climático ● Diversificación de los cultivos ● Adecuado manejo postcosecha ● Realización de ferias de agrobiodiversidad y culinarias ● Establecimiento de Kits fotovoltaicos aislados ● Siembra de cultivares de arroz tolerantes a la salinidad y estrés hídrico con adecuada respuesta productiva ● Sustitución de sistemas de riego de baja eficiencia en el uso del agua por otros de mejor eficiencia. ● Establecimiento de manejos del agua dentro de las arroceras que requieran de menores volúmenes de agua y que garanticen una producción sostenible ● Nivelación a alisamiento de las áreas antes de comenzar cada campaña de siembra. 	

Tabla 8. Propuesta de implementación de medidas en la CCS Celia Sánchez.

Nombre del PDL. Contribución a la seguridad alimentaria con enfoques de género y equidad social a partir del aprovechamiento de residuos vacunos en la finca Hernández y Familia San Cristóbal	
Línea Estratégica	Producción Local de Alimentos
Programas	Equidad y Género y Producción de alimentos
Sitio de intervención CCS Celia Sánchez	Área geográfica Artemisa, San Cristobal, CP José Martí Comunidad Llovera
Rubros identificados	Arroz
Medidas o acciones a implementar	
<ul style="list-style-type: none"> ● Fortalecimiento de capacidades, asociado a la línea estratégica de producción de alimentos de la EDM ● Producción de abonos orgánicos aprovechando el estiércol de vacunos ● Reducción de brechas de género que limitan el protagonismo de las mujeres y la participación equitativa de ellas y los hombres en las medidas de adaptación al cambio climático en el sector agropecuario ● Empleo de biodigestores a partir descomponer la materia orgánica residual ● Siembra de cultivares de arroz tolerantes a la salinidad y estrés hídrico con adecuada respuesta productiva ● Sustitución de sistemas de riego de baja eficiencia en el uso del agua por otros de mejor eficiencia. ● Establecimiento de manejos del agua dentro de las arroceras que requieran de menores volúmenes de agua y que garanticen una producción sostenible ● Nivelación a alisamiento de las áreas antes de comenzar cada campaña de siembra. 	

Tabla 9. Propuesta de implementación de medidas en la Finca del productor Lázaro Arcada.

Nombre del PDL. Contribución a la seguridad alimentaria con enfoques de género y equidad social a partir del aprovechamiento de residuos vacunos en la finca Hernández y Familia San Cristóbal	
Línea Estratégica	Producción Local de Alimentos
Programas	Equidad y Género y Producción de alimentos
Sitio de intervención Finca del productor Lázaro Arcada	Área geográfica Artemisa, San Cristobal, CP José Martí Comunidad El Mam-bí
Rubros identificados	Arroz, ganado menor y leche
Medidas o acciones a implementar	
<ul style="list-style-type: none"> ● Fortalecimiento de capacidades, asociado a la línea estratégica de producción de alimentos de la EDM ● Producción de abonos orgánicos aprovechando el estiércol ● Reducción de brechas de género que limitan el protagonismo de las mujeres y la participación equitativa de ellas y los hombres en las medidas de adaptación al cambio climático en el sector agropecuario ● Empleo de biodigestores a partir descomponer la materia orgánica residual ● Uso de árboles y arbustos en cultivos agrícolas, en la producción animal ● Disponibilidad, calidad y uso eficiente del agua abasto animal ● Siembra de cultivares de arroz tolerantes a la salinidad y estrés hídrico con adecuada respuesta productiva ● Sustitución de sistemas de riego de baja eficiencia en el uso del agua por otros de mejor eficiencia. ● Establecer manejos del agua dentro de las arroceras que requieran de menores volúmenes de agua y que garanticen una producción sostenible ● Nivelación a alisamiento de las áreas antes de comenzar cada campaña de siembra. 	

identificados como el arroz, acuicultura, cultivos varios, frutales entre otros, que conforman actividad productiva de algunas localidades, y esto permitirá aplicar las técnicas, tecnologías y medidas expresadas.

Independiente del potencial existente, para asegurar la sostenibilidad en el tiempo de los proyectos, se hace imprescindible identificar las posibles barreras o limitaciones que pueden obstaculizar el desempeño de los PDL, con el nuevo enfoque, y que deben ser valoradas. En el presente análisis se presentan, de manera recurrente, las siguientes limitaciones: incidencia negativa de factores demográficos con énfasis en la migración; la natalidad y el envejecimiento poblacional; deficiente estado técnico y obsolescencia tecnológica en el sector agroindustrial; zonas con riesgo de desastres de origen natural y tecnológico; intrusión salina; déficit y mal estado de las redes de acueducto, alcantarillado y sistemas de tratamiento de aguas residuales; insuficiente fuerza de trabajo capacitada y la insuficiente capacitación y compromiso de los directivos.

A partir de los resultados de esta investigación y unido a el avance del proyecto Cuba - Panamá proporcionarán el impulso de los PDL vigentes y también de nuevos, aprovechando al máximo las potencialidades existentes y eliminando, en la medida de lo posible, las barreras existentes, para lo cual realizará las requeridas capacitaciones, entrega de insumos y equipamiento especializado, acompañamiento, asesoría, la incorporación de la mujer y de los jóvenes a las labores productivas y la supervisión para lograr el desarrollo necesario, respetando los ecosistemas y con el debido conocimiento del clima cambiante.

Conclusiones

El municipio que se encuentra ejecutando un mayor número de PDL, un total de 27, es Consolación del Sur, seguido de San Cristóbal y Baracoa. En los cinco municipios, actualmente, se implementan un total 74 PDL.

No todos los sitios de intervención seleccionados, por el proyecto Cuba - Panamá, implementan Proyectos de Desarrollo Local, por lo que es necesario realizar propuestas, de acuerdo a las potencialidades y limitaciones existentes.

La aplicación de las técnicas, tecnologías y medidas propuestas, necesitan de actores y directivos capacitados e implicados en la acción climática y requieren de un fuerte apoyo institucional y financiero, que permita la transición desde la agricultura convencional hacia una resiliente ante los cambios del clima, que garantice el cumplimiento de las metas de seguridad alimentaria y de cambio climático.

Con la actualización, o posibles ajustes, de las Estrategias de Desarrollo Municipal se promueven y/o adaptan nuevos programas y proyectos y se incluyen acciones en los PDL vigentes. De este modo, y con un proceso gradual, se logra la transición de la agricultura actual hacia un enfoque de agricultura climáticamente inteligente.

La introducción de la agricultura climáticamente inteligente, de la tecnología climáticamente inteligente y de las medidas basadas en ecosistemas, en las Estrategias de Desarrollo Municipal, aseguran el máximo aprovechamiento económico de las potencialidades de los sitios de intervención y la protección de sus ecosistemas.

Referencias bibliográficas

- Caron, P., Ferrero, G., Nabarro, D. *et al.* 2018. Food systems for sustainable development: proposals for a profound four-part transformation. *Agronomy for Sustainable Development* (2018) 38: 41 (enero 2025). En línea: www.doi.org/10.1007/s13593-018-0519-1
- De Pinto, A., Cenacchi, N., Kwon, H-Y., Koo, J. & S. Dunston. 2020. Climate smart agriculture and global food-crop production. *PLoS ONE* 15(4): e0231764.
- FAO. (2018). *Libro de consulta sobre la agricultura climáticamente inteligente: Segunda edición*. FAO. <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/i7994es>
- FAOb. 2018. El trabajo de la FAO sobre el cambio climático. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 2018 (febrero 2025). En línea: www.doi.org/10.1371/journal.pone.0231764
- Fernández, L. & Z. Fundora. 2016. Agrobiodiversidad y sistemas agroecológicos. En: *Avances de la Agroecología en Cuba*. F. Funes A. y L. L. Vázquez (Eds.). Editora Est. Exp. Indio Hatuey, Matanzas, 57-74.
- Flores, J., Fernández, A. & C. Torres. 2017. Análisis teórico sobre la integración entre actores a los procesos de gestión estratégica del desarrollo a escala local. *Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho*, 14, 1-14.
- Guzón Camporredondo, A. y Romero Sarduy, M. (2023). "Camino al municipio que queremos", en Pérez, Hernández, L. (coordinadora) (2023):32-34. *El Municipio que queremos: fortalezas y desafíos*, La Habana: Editorial Caminos, 2023. Libro digital, PDF ISBN 978-959-303-224-7.
- Hernández A., Alonso M., Terry B. G. & Y. Ramos. 2023. Diagnosticar de forma innovadora los sistemas alimentarios locales para el autoabastecimiento alimentario municipal ISBN: 978-959-296-077-0
- IPCC. 2023. Summary for Policymakers. In: *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (Core Writing Team, H. Lee and J.)
- Segui, G. & J. Artiles. 2022. Propuesta de 5G para la agricultura inteligente en Cuba. *Revista Cubana de transformación digital*. Vol 3, No 1. RNPS 2487. ISSN 2708-3411.

Conflicto de intereses: Los autores de este trabajo declaran no presentar conflicto de intereses.

Contribución de autores: **Diana Enríquez Lavandera:** Conceptualización, Metodología, Investigación, Análisis formal, Recursos, Curación de datos, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y edición, Visualización. **Oblluris Cárdenas López:** Conceptualización, Metodología, Investigación, Análisis formal, Recursos, Redacción – borrador original, Supervisión. **Wendy Arredondo Argudín:** Investigación, Recursos, Análisis formal.

Anexos

Anexo 1. Relación de Municipios y los Proyectos de Desarrollo Local en implementación.

Relación de Municipios y los Proyectos de Desarrollo Local en implementación	
Municipio Consolación del Sur	
<i>Nombre del PDL</i>	<i>Principal función</i>
EOCIC	Procesamiento de alimentos
Gimnasio de la Dirección Municipal de Deporte	Deporte
Bisutería y Sandalia	Manufactura y artesanía
Cabaret – Restaurant “Rancho Club”	Gastronomía
Minindustria “La Época”	Procesamiento de alimentos
Articulación del Coto Genético “La Güira” en la fabricación de carbón vegetal para recuperación de áreas ganaderas	Productos agropecuarios
Producción de carne de conejo en estructuras productivas de EPG “Camilo Cienfuegos”	Producción de alimentos
El Patio de Pelegrín	Animación socio-cultural / comunitaria
Servi- MOTOR “Agramonte”	Electrónica / Electricidad
Minindustria para el Procesamiento de Productos Derivados de la Carne de Cerdo	Procesamiento de alimentos
Formación y desarrollo de capacidades para la gestión del Sistema de Innovación Local en el Municipio de Consolación del Sur	Investigación y Desarrollo
Implementación de la metodología de Mapa Verde en la gestión de la educación ambiental en barrios socialmente complejos del municipio Consolación del Sur	Saneamiento / Gestión / Educación ambiental
Taller Filo Metal	Manufactura y artesanía
RENOVAGUA	Producción de alimentos
Carbón Caribe	Productos agropecuarios
Digitalización de la información en los servicios que brindan los consultorios del médico y la enfermera de la familia en el municipio de Consolación del Sur	Modernización de la admón y los serv. Públicos
Rehabilitación del Departamento municipal de Docencia e Investigación	Reparación de inmuebles e infraestructura de uso público
Proyecto Integral Municipal de Servicios Estomatológicos	Modernización de la admón y los serv. Públicos
Rehabilitación de los servicios de Atención Materno Infantil y de formación	Reparación de inmuebles e infraestructura de uso público
Proyecto Integral Municipal de Servicios Microbiológicos	Modernización de la admón y los serv. Públicos
Sistema Integrado de Urgencias Médicas	Modernización de la admón y los serv. Públicos
GIM (Gimnasio Integral de Musculación)	Deporte
Bazar El Parqueo Rancho Club	Comercialización de productos industriales
Prestación de servicios a ancianos en vulnerabilidad extrema en el municipio de Consolación del Sur	Atención mujeres, jóvenes, niños, adultos mayores o personas vulnerables

Relación de Municipios y los Proyectos de Desarrollo Local en implementación	
Rehabilitación del área de docencia e investigación en el Policlínico 5 de septiembre	Reparación de inmuebles e infraestructura de uso público
Rehabilitación de las áreas destinadas a la docencia y la investigación en el municipio de Consolación del Sur. Policlínico 1ero de Enero	Reparación de inmuebles e infraestructura de uso público
Dispensario Homeopático en Consolación del Sur	Salud
Municipio San Cristóbal	
<i>Nombre de PDL</i>	<i>Principal función</i>
Vuelta Abajo Natural	Animación socio-cultural / comunitaria
Contribución a la seguridad alimentaria con enfoques de género y equidad social a partir del aprovechamiento de residuos vacunos en la finca "Hernández y Familia" San Cristóbal.	Producción de alimentos
Cría y Ceba de Ovino Caprino	Producción de alimentos
Casa del Maíz Los Bencomo	Procesamiento de alimentos
Mini industria "El chinchorro"	Procesamiento de alimentos
La Campechana	Procesamiento de alimentos
Centro de producción de elementos constructivos	Producción de materiales de construcción
Las Tepas	Alojamiento
Formulación de un nuevo modelo de Gestión de la Extensión Agraria en el sector de la Agroindustria Azucarera en el municipio San Cristóbal	Infraestructura, Bienes o Servicios para la producción agropecuaria, la caza o la pesca
Minindustria para el procesamiento de frutas, hortalizas, la elaboración de productos cárnicos y sus derivados, en la Finca La Montalveña en encadenamiento productivo con las CCS Antonio Guiteras y Carlos Concepción.	Procesamiento de alimentos
Flores Co Surcando una Esperanza.	Productos agropecuarios
Aikiterapia	Deporte
Polo Productivo El Dorado JCG.	Producción de alimentos
Desarrollo de Reordenamiento productivo Industrial del área El Gozo.	Infraestructura, Bienes o Servicios para la producción agropecuaria, la caza o la pesca
Bar Café	Gastronomía
Modernización de los medios en el laboratorio UEB la Paila	Infraestructura, Bienes o Servicios para la producción agropecuaria, la caza o la pesca
Ordenamiento territorial para la planificación agrícola en el cultivo de la caña de azúcar	Investigación y Desarrollo
Municipio Batabanó	
Zona de Desarrollo Local Habana Sur	Modernización de la administración y de los servicios públicos
Municipio La Sierpe	
<i>Nombre de PDL</i>	<i>Función principal</i>
Contribución a la Gestión de Innovación y Capacitación: Construcción de Aula para la capacitación.	Educación
Producción de Semilla Agàmica Categorizada para su Comercialización en las bases productivas del mcpio.	Infraestructura, Bienes o Servicios para la producción agropecuaria, la caza o la pesca
Casa de Cativo Semiprotégido el Organopónico El Picante.	Producción de alimentos
Casa de Cultivo para la Producción de Flores Finas	Infraestructura, Bienes o Servicios para la producción agropecuaria, la caza o la pesca
Casa de Cultivo para la Producción de Flores Finas UEB Manatí.	Productos agropecuarios

Relación de Municipios y los Proyectos de Desarrollo Local en implementación	
Casa de Cultivo Tapado para la producción de hortalizas frescas.	Producción de alimentos
Nave Rustica para la Cría de Aves.	Producción de alimentos
Mejoramiento de las condiciones estructurales de la Placita La Naranja.	Comercialización de alimentos
Mini Industria Rustica para el Procesamiento de Frutas y Vegetales.	Procesamiento de alimentos
Casa de Beneficio de Carbón Vegetal	Productos agropecuarios
Carpintería Ebanista, Ecomadera. Producciones Sostenibles a partir de desechos sólidos	Saneamiento / Gestión / Educación ambiental
Taller de Corte y Costura. Hilando Sueños.	Manufactura y artesanía
Laboratorio Taller. Impresión y Sublimación. “Arte Sublime”	Industrias creativas
Mejoramiento de las condiciones, medios y equipos que tributan al funcionamiento de la Dirección de Desarrollo Local en La Sierpe.	Modernización de la admón y los serv. públicos
Municipio Baracoa	
<i>Nombre del PDL</i>	<i>Función principal</i>
Campus Maguana	Turismo local
PDL “Hotel Plaza”.	Turismo local
PDL “Casa del Cacao”.	Procesamiento de alimentos
PDL “CAMPUS MAGUANA”.	Alojamiento
PDL “CADEM”.	Servicios empresariales (consultoría, diseño.)
PDL “Finca Agroecológica Las Delicias”.	Producción de alimentos
PDL ECOFRUT.	Procesamiento de alimentos
PDL “COCOBA”	Producción de alimentos
Proyecto VERDEAROMA.	Atención mujeres, jóvenes, niños, adultos mayores o personas vulnerables
PDL “Fábrica de Conservas La Primada”.	Procesamiento de alimentos
PDL Restaurante “El Caracol”.	Gastronomía
PDL Minindustria para el procesamiento de productos del mar BARAMAR.	Procesamiento de alimentos
PDL “AROTRANS”.	Transportación
Rehabilitación de la OCCB.	Modernización de la admón y los serv. públicos
PROFET	Modernización de la admón y los serv. públicos

Anexo 2. Sitios de intervención, actividades económicas y PDL implementados en los municipios seleccionados.

Provincia	Municipio	Sitio	Rubros identificados	Consejo Popular	Comunidades	PDL que implementan en los sitios
Pinar del Río	Consolación del Sur	CCS Pedro Quintana -Laguna Mala Los García	Ganado mayor y menor, cultivos varios y arroz	Herradura	El Tronco	Implementación de la Metodología de Mapa Verde en comunidades Consolareñas
		CCS Rafael Ferro -Finca Sarría	Arroz	El Canal	Loma de Candelaria	Implementación de la Metodología de Mapa Verde en comunidades Consolareñas
		CCS 26 de Julio -Finca La Isabel -Finca el Palenque	Arroz, acuicultura, cultivos varios	Puerta de Golpe	El Palenque	Implementación de la Metodología de Mapa Verde en comunidades Consolareñas
Artemisa	San Cristóbal	Finca La Mayda	Arroz y cultivos varios	Río Hondo	Barbosa	Mini Industria El Chinchoro procesamiento de frutas vegetales y hortalizas, conservación de semillas y fomento de plantas medicinales de la finca Mairel en encadenamiento productivo con la Finca La Montalveña y productores aledaños
		CCS Celia Sánchez	Arroz	José Martí	Llovera	Contribución a la seguridad alimentaria con enfoques de género y equidad social a partir del aprovechamiento de residuos vacunos en la finca Hernández y Familia San Cristóbal
		Finca del productor Lázaro Arcaida	Arroz, ganado menor y leche	José Martí	Comunidad El Mambí	Contribución a la seguridad alimentaria con enfoques de género y equidad social a partir del aprovechamiento de residuos vacunos en la finca Hernández y Familia San Cristóbal
Mayabeque	Batabanó	Pescamay-Inder	Pesca deportiva y estatal	Surgidero de Batabanó	Surgidero de Batabanó	No hay PDL
		Área refugio de conservación de flora y fauna	Turismo naturaleza	Surgidero de Batabanó	Surgidero de Batabanó	No hay PDL
		CCS Elio Miguel Valdés	Cultivos varios, arroz, ganadería y frutales	Surgidero de Batabanó	Surgidero de Batabanó	No hay PDL
Sancti Spiritus	La Sierpe	7 de noviembre (Natividad)	Arroz y ganado mayor	Mapos	7 de noviembre (Natividad)	No hay PDL
		UBPC Mapos	Ganadería y cultivos varios y arroz	Mapos	Mapos	No hay PDL
		UBPC La nueva	Cultivos varios y ganadería y arroz	Las Nuevas	UBPC Las Nuevas	No hay PDL

Provincia	Municipio	Sitio	Rubros identificados	Consejo Popular	Comunidades	PDL que implementan en los sitios
Guantánamo	Baracoa	CCS Oscar Lucero	Frutales en área protegida	Nibujon	Santa María	No hay PDL
		UBPC Mártires de Angola	Frutales	Nibujon	Cayoquín	No hay PDL
		CCS Elpidio Díaz	Frutales	Mabujabo	Duaba-Toa	No hay PDL